

English version below

Lamentación del cuerpo de Cristo. ¿Procedente de Castilla y León?

[Berruguete, Pedro](#) (Paredes de Nava, ca. 1445 - Madrid, ca. 1503)

Nº inventario: 35 [\[Ver ficha completa en nostraetmundi.com\]](#)

Clasificación genérica: [Pintura](#)

Objeto: [Pintura](#)

Datación: ca. 1500

Siglo: finales del s.XV / principios del s.XVI

Contexto cultural / Estilo: Elementos góticos y renacentistas

Materia: [Tabla](#)

Técnica: [óleo](#)

Iconografía / Tema: [Lamentación sobre Cristo muerto](#)

Procedencia: [Posible procedencia de Castilla y León](#) (Castilla y León, España)

Emplazamiento actual: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, Estados Unidos)

Nº inventario en colección actual: 1959.19

Inscripciones

En el reverso de la tabla: BP (Berruguete Pinxit).

Historia del objeto

Pedro Berruguete realizó esta tabla hacia 1500 para un oratorio bifronte dedicado al gozo y al dolor de María. Es posible que estuviese situado en Castilla y León a tenor de los lugares en los que trabajó el artista. No se sabe con certeza cómo se puso a la venta, pero parece ser que estuvo en la colección de José Gudiol Ricart, quien la adquirió en la primera mitad del siglo XX. En torno a 1950 las tablas del oratorio se separaron: la *Sagrada Familia* fue comprada por la Fundación Francisco Godia y la *Lamentación* por el Cincinnati Art Museum.

Descripción

La *Lamentación sobre el cuerpo de Cristo muerto* se sitúa justo después del *Descendimiento*. En el centro de la composición se encuentra el cuerpo yacente de Cristo, el cual está parcialmente tapado por un sudario. Le acompañan el apóstol Juan, José de Arimatea, Nicodemo y la Virgen. Al fondo se ve un paisaje donde aparecen tres mujeres caminando hacia la escena principal. Se trata de las Tres Marías, conocidas también como las Santas Mujeres.

Ubicaciones

- 1959

MUSEO

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(Estados Unidos\)](#)

- primera mitad del s.XX - mediados del s.XX

COLECCIÓN PRIVADA

[José Gudiol Ricart, Barcelona \(España\)](#)

- ca. 1500 - present principios del s.XX

REGIÓN

[Posible procedencia de Castilla y León, Castilla y León \(España\)](#)

Bibliografía

- OLMO ITURRIARTE, Alberto del y SILVA MAROTO, Pilar (2003): *Pedro Berruguete: el primer pintor renacentista de la Corona de Castilla*, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Valladolid.
- SILVA MAROTO, Pilar (1998): *Pedro Berruguete*, Junta de Castilla y León, Salamanca.

Responsable de la ficha: [Isabel Escalera Fernández](#)

English version

The Lamentation

[Berruguete, Pedro](#) (Paredes de Nava, ca. 1445 - Madrid, ca. 1503)

Inventory number: 35 [\[View full record on nostraetmundi.com\]](#)

Generic classification: [Painting](#)

Object: [Painting](#)

Date: ca. 1500

Century: Late 15th c. / Early 16th c.

Cultural context / Style: Gothic and Renaissance elements

Material: [Panel](#)

Technique: [Oil painting](#)

Iconography / Theme: [Lamentación sobre Cristo muerto](#)

Provenance: [Possible origin from Castile and Leon](#) (Castilla y León, Spain)

Current location: [Cincinnati Art Museum](#) (Cincinnati, United States)

Inventory number in current collection: 1959.19

Inscriptions

On the back of the panel: BP (Berruguete Pinxit).

Object History

Pedro Berruguete painted this panel in 1500 for a bifrontal oratory dedicated to the joys and sorrows of Mary. It is likely that the oratory was located in Castile and León, based on the regions where the artist worked. The exact circumstances of its sale are unknown, but it appears to have been part of the collection of José Gudiol Ricart, who acquired it in the first half of the 20th

century. Around 1950, the oratory's panels were separated: *The Holy Family* was purchased by the Francisco Godia Foundation, and *The Lamentation* by the Cincinnati Art Museum.

Description

The *Lamentation over the Dead Body of Christ* is set just after the *Descent from the Cross*. At the centre of the composition lies the body of Christ, partially covered by a shroud. He is accompanied by the Apostle John, Joseph of Arimathea, Nicodemus, and the Virgin Mary. In the background, a landscape shows three women walking towards the main scene. These are the Three Marys, also known as the Holy Women.

Locations

- 1959

MUSEUM

[Cincinnati Art Museum, Cincinnati \(United States\)](#)

- First half of the XX - Mid XX

PRIVATE COLLECTION

[José Gudiol Ricart, Barcelona \(Spain\)](#)

- ca. 1500 - presentEarly XX

REGION

[Possible origin from Castile and Leon, Castilla y León \(Spain\)](#)

Bibliography

- OLMO ITURRIARTE, Alberto del y SILVA MAROTO, Pilar (2003): *Pedro Berruguete: el primer pintor renacentista de la Corona de Castilla*, Junta de Castilla y León, Consejería de Educación y Cultura, Valladolid.
- SILVA MAROTO, Pilar (1998): *Pedro Berruguete*, Junta de Castilla y León, Salamanca.

Record manager: [Isabel Escalera Fernández](#)

